

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юлдашев Элдор

PhD, ISFT институти Бухгалтерия ҳисоби кафедраси катта ўқитувчиси.

Аннотация: Ушбу мақолада миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш шароитида кичик бизнес корхоналари фаолиятида инвестициялар ҳисобини юриштириш методологик ва амалий жиҳатлари тадқиқ қилинган ва уни такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Аннотация: В этой статье рассматриваются условия ведения бизнеса предприятиями, инвестиционная деятельность, Юриспруденция, методология и практика проведения исследований и совершенствования научных предложений.

Annotation: In this article it is discussed the business environment of enterprises, investment activities, law, methodology and practice of conducting research and improving scientific proposals.

Таянч сўзлар: молиявий ҳисоб, молиявий ҳисобот, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисобот, актив, пассив, капитал, мажбуриятлар, даромад, харажат, фойда, зарар, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Ключевые слова: финансовый учет, финансовый отчет, отчет о финансовом состоянии, отчет о прибылях и убытках, отчет об активах, пассивах, капитале, доходах, убытках, доходах, убытках, стандартная финансовая отчетность.

Key words: financial accounting, financial reporting, financial statement, statement of profit or loss, assets, liabilities, capital, income, losses, income, losses, standard financial statements.

КИРИШ.

Жаҳон иқтисодиётининг тараққий этишида кичик бизнеснинг аҳамияти, инвестицион имконияти, камбағалликни қисқартириш ва меҳнатда бандларни даромад манбаи билан таъминлашдаги ўрни юқори аҳамият касб этиб бормоқда. «Ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнеснинг мамлакат ЯИМдаги улуши 50-60 фоиз оралиғида ташкил этади. Жумладан, Кореяда – 48 фоиз, АҚШда – 50 фоиз, Буюк Британияда – 51 фоиз, Германияда – 53 фоиз, Финляндияда – 60 фоиз, Нидерландияда – 63 фоизни ташкил этади». Бугунги глобаллашув шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг асосида инвестиция киритиш ҳисобига уларнинг иқтисодиётдаги ўрни ва улушини ошириш ҳамда

инновацион технологияларни жорий этиш асосида такомиллаштиришга алоҳида аҳамият бериб келинмоқда.

Жаҳонда кичик бизнеснинг иқтисодий эркинлаштиришга юқори даражадаги мослашувчанлик хусусиятини инобатга олган ҳолда, давлат томонидан кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш, хусусан, ушбу соҳага инвестициялар киритишнинг янги замонавий усуллари, уларни инвестициялаш самарадорлигини ошириш юзасидан халқаро илмий тадқиқот ташкилотлари томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон шароитида ҳам мамлакат миллий иқтисодиётини ривожлантиришни драйвери бўлган кичик бизнес субъектларига хусусий инвестицияларни жалб қилиш, тўғридан тўғри инвестициялар киритишни рағбатлантириш ва ривожлантиришнинг илмий-амалий жиҳатидан чуқур тадқиқ қилиш долзарб илмий муаммолардан ҳисобланади.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда бозор иқтисодиётининг асоси бўлган хусусий мулк устуворлигини мустаҳкамлайдиган барқарор қонунчилик базаси яратилганини қайд этиш зарур. Ўрта мулкдорлар синфини шакллантириш, мамлакат иқтисодиётини барқарор юксалтириш, янги иш ўринлари яратиш ва аҳоли даромадини оширишнинг муҳим омили бўлган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш бўйича қулай ишбилармонлик муҳити ҳамда ишончли ҳуқуқий кафолатлар яратилди. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал қилиш мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлаш нуқтаи-назаридан жуда долзарб ҳисобланади. Мамлакатимиз мустақилигининг дастлабки йилларидан бошлаб ушбу соҳани ривожлантириш учун хизмат қилувчи бозор инфратузилмасини ривожлантириш, тадбиркорлар ҳуқуқларини химоя қилиш, молиявий қўллаб-қувватлашни ташкил қилиш ва қонуний-ҳуқуқий базасини шакллантиришга катта эътибор қаратилди.

Адабиётлар шарҳи.

Тадбиркорликнинг мақсади эса инновация, илғор ғоялар асосида ўсиш (иқтисодий, ижтимоий ва бошқалар) ва жамиятни ривожлантиришдир. Бизнес жамиятни зарур товарлар ва хизматлар билан тўлдириш мақсадига эга бўлган соҳа бўлиб, фойда олиш учун мўлжалланган фаолият сифатида тушунилади, тадбиркорлик-ижодкорлик, инновация ва бошқалар.

Иккала тушунчалар ҳам таҳлика ва шахсий масъулият, фаолият субъектларининг умумий шахсий хусусиятлари (масъулият, ўз-ўзини рағбатлантириш, қарор қабул қилиш қобилияти ва бошқалар) билан тавсифланади. Тадбиркорлик фаолиятига нисбатан эса турли хил инновацияларни таъкидлаш жоиз.

Атамаларни ўрганишда ўз асарларида бир қатор замонавий олимлар бу масалага эътибор қаратдилар. Шундай қилиб, А. Н. Асаул тадбиркорликни иқтисодий фаолият деб ҳисоблаган ҳолда, унинг бизнесдан асосий фарқи инновацион бўлиб, бозор мувозанатининг бузилишига олиб келади [1], деб

таъкидлайди. Тадбиркор бозор мувозанатининг бузилишларидан фойдаланиб кўшимча даромад олиши мумкин. Вақт ўтиши билан сармояни бундай соҳага йўналтириш, инновацияларнинг тарқалиши барча бозор иштирокчилари учун шарт-шароитларни пасайтиради, самарани камайиши қонунига мувофик кўшимча даромад камаяди. Бу бизнес субъектларининг бозор мувозанатини тиклашга ёрдам бериб, ишлаб чиқаришни диверсификация қилишга ундайди.

П. А. Гурянов бизнес ва тадбиркорлик ўртасидаги фарқлар, асосан, хорижий иқтисодчилар саноат инқилоби даврида таъкидлаганлари кабидир [2] деб ҳисоблайди. Классик тадбиркорлик кўплаб хавф-хатарларга боғлиқ бўлган ва фойда олиш ҳамда фирманинг қийматини оширишга (максимал даражага) йўналтирилган инновацион ишлаб чиқариш фаолиятининг ўзига хос тури эканлигини таъкидлайди.

П. Друкер тадбиркорликни бизнесдан фарқлаб, эътиборни "ҳар бир янги кичик бизнес субъекти айна вақтда тадбиркор эмас" [3] деб таъкидлайди. Мисол учун, яна бир пиццерия, кафе ва бошқаларни очиш орқали инновацион жараённинг йўқлиги, учун бу хатти-ҳаракатларга тааллуқли эмас деб ҳисоблайди. Тадбиркорлар янги бизнесда озчиликни ташкил этиб, улар янги ва мавжуд бўлган бошқа нарсаларни яратишга уринишлар билан ажралиб турадилар, шу билан бирга товарлар қийматини ўзгартиради ва янгилайдилар. П. Друкернинг фикрига кўра, тадбиркор ўзгаришларни аниқлайди, уларга тезда мослашади, уларни имконият сифатида ишлатади.

Г. Стевенсон тадбиркорлик таърифини ихтирочилик билан тўлдирди. Унинг сўзларига кўра, "ҳозирги вақтда мавжуд бўлган ресурсларни ҳисобга олмаган ҳолда имкониятни таъқиб қилиш" [4] билан ажралиб туради. Унинг тадқиқотига кўра, тадбиркорнинг фаолияти дастлаб нафақат имкониятларнинг мавжудлигини аниқлаш, балки ресурсларни танлаш эркинлигини чеклаш қобилиятига асосланган.

Р. Червитз интеллектуал тадбиркорлик концепциясини таклиф қилди. У шундай деб ёзган эди: "моддий бойликни яратиш бу тадбиркорликнинг намоён бўлишидан биридир. Тадбиркорлик - бу бизнес эмас, бу дунёни эгаллаш учун ўрнатилган фаолиятдир, бу маданий инновация жараёнидир».[5]

Фикримизча ҳозирги вақтда тадбиркорлик турли фаолиятлар билан белгиланади:

- даромадни максимал даражада оширишга қаратилган махсус фаолият сифатида;
- фойда олишга қаратилган товарлар ва хизматлар ишлаб чиқариш бўйича;
- ташаббускор фаолияти;
- мулкни сотиш функцияси;
- фойда олиш учун инновацияларни амалга ошириш;
- даромадни максимал даражада ошириш учун капитални оширишга қаратилган ҳаракатлар ва бошқалар.

Кўпчилик тадбиркорлик фаолиятининг асосий мақсади сифатида фойда олишга эътибор беради. Бироқ, А. Н. Асаул, [6] Г. Л. Багиев [7] ва бошқалар фикрига кўра, тадбиркорлик ўзининг якуний мақсадига эга эмас, чунки талабни такрорлаш ва доимий ўзгарувчан, доимий равишда ўсиб бораётган индивидуал ёки ижтимоий гуруҳнинг эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ репродуктив жараённинг узлуксизлиги деб изоҳлайдилар. Шу муносабат билан, энг яхши янгиликларга қаратилган, ривожланиш жараёнининг ҳар бир босқичида максимал даромадни келтириб чиқарадиган, ишлаб чиқариш, сотиш, маркетинг, логистика, бошқариш, ташкил этиш, маҳсулотлар ва хизматлар учун якуний истеъмолчининг талаби, эҳтиёжлари шу билан бирга жараёндаги ўзгаришлар доимий кидириш жараёни сифатида белгиланган бўлиши талаб этади.

Иқтисодчи олим Қ.Муфтайдинов, тадбиркорлик-бозор иқтисодиётининг бош категорияси бўлиб, товар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнида бизнес фаолиятининг энг зарурий интеллектуал омили сифатида хусусий ёки бошқа сармояларга асосланган, чекланган ишлаб чиқариш ресурслари асосида, хавф-хатар остида, хусусий даромад олиш ва жамоанинг ижтимоий манфаатдорлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий–иқтисодий фаолиятдир [8], деб таърифлайди.

“Иқтисодиёт назарияси” фанидан дарслик муаллифлари Иқтисодчи олимлар “Ш.Шодмонов, У.Ғофуровлар “тадбиркорлик фаолияти – шакли ва соҳасидан қатъий назар фойда олиш ва ундан самарали фойдаланиш мақсадига қаратилган иқтисодий фаолият”, эканлигини таъкидлаб ўтишган.

Бозор иқтисодиётига асосланган жамиятларда Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар учун зарур шарт-шароитлар қонунлар орқали таъминламас экан, ушбу фаолиятнинг самарадорлигини ошириш мумкин эмаслигини ҳисобга олган иқтисодчи олим А.Қодиров “Тадбиркорлик қонунлар доирасида хусусий мулк субъектларининг ўзларини мол мулкларини хавф-хатарга қўйиб ва ўзларининг жавобгарлиги остида фойда олиш мақсадидаги иқтисодий ўрнаткич фаолиятдир” [9], деб таърифлайди.

Бизнинг фикримизча, тадбиркорлик фаолиятининг натижаси бизнесни ташкил этиш (ривожлантириш), ўз навбатида, бизнеснинг мақсади фойда олишдир. Шундай қилиб, фойда олиш тадбиркорликнинг воситачилик мақсадидир. Тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий моҳияти ижтимоий талабни қондириш мақсадида ишлаб чиқариш омилларининг янги комбинациясини (маҳсулот, технология, ташкилий ёндашувларни янгилаш) топиш ва амалга оширишдан иборат.

Юқорида келтирилган далилларга асосланиб, тадбиркорликнинг асосий мақсади ўсиш (иқтисодий, ижтимоий ва бошқалар), ривожланиш, инновациялар ва илғор ғояларга асосланган фаолиятдир. Бизнес жамиятни зарур товарлар ва хизматлар билан тўлдиришни мақсад қилган бўлса, тадбиркор учун бу фойда олишни ва жамият учун эҳтиёжларни қондиришни ўз ичига олади. Бизнес жараёни ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг ижобий

миқдорий динамикасини назарда тутати. Бозор тўйинганлиги сабабли, ўсиш тўхтайти, лекин бизнес ўз фаолиятини амалга оширади, унинг миқдорий кўрсаткичларини бозор эҳтиёжларига мос равишда тузатади. Бу ишлаб чиқаришни қисқартиришга, фаолиятнинг барқарорлигига эришишга ёки лойиҳани қисқартиришга олиб келиши мумкин.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, тарихийлик ва мантиқийлик, индукция ва дедукция, анализ ва синтез, қиёсий ва селектив танлаб тадқиқ қилиш, монографик таҳлил ва гуруҳлаш, эконометрик таҳлил ва прогнозлаштириш усуллари қўлланилган.

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишининг илмий-назарий асослари комплекс таҳлил қилинган;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг инвестициялаш самарадорлиги кўрсаткичлари аниқланган;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашнинг илғор хориж тажрибаси қиёсий таққосланган;

Ўзбекистон иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг тутган ўрни баҳоланган;

мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашнинг ўзига хос хусусиятлари ва мавжуд муаммолари аниқланган;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашга қаратилган давлат дастурлари самарадорлигини оширишнинг муқобил сценариялари бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Натижалар: Маълумки кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти давлат томонидан маълум бир шарт-шароитлар яратилгандагина амалга оширилиши мумкин. Унинг таркиб топиши авваламбор жамиятдаги маълум бир вазиятнинг вужудга келиши билан боғлиқ бўлиб, ундаги сиёсий ва иқтисодий вазият тадбиркорлик фаолиятини таркиб топтиришга йўналтирилган бўлади.

Чунки тадбиркорлик, айниқса, унинг кичик бизнес шакли иқтисодий тараққиётнинг муҳим омили сифатида нафақат жамиятнинг миллий ва маънавий салоҳиятини оширишга кўмаклашади, балки ҳар бир инсоннинг маҳорати ва қобилиятини рўёбга чиқариш учун қулай замин яратади. Иқтисодий ва илмий-техникавий салоҳияти юқори мамлакатларда давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ. Кичик бизнес хажмининг кичиклиги унинг оммавийлигига сабаб бўлади ва шунинг учун ҳам янги ишчи ўринларини яратишда тадбиркорликнинг ушбу шакли ҳаётда, амалиётда қўл келади.

Бинобарин, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти мамлакат иқтисодиётининг асосий дастаги сифатида қуйидаги масалаларни ҳал этиши, пировардида иқтисодиётни барқарорлаштиришга қаратилади. Биринчидан, ислохотлар натижасида қисқа фурсатда кичик бизнес ва хусусий

тадбиркорлик субъектлари мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 60-70 фоизига яқинини ишлаб чиқариши керак. Иккинчидан, улар аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишининг энг муҳим манбаи бўлмоғи зарур. Учинчи масала – мулкдорлар синфини мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни тامينлайдиган асосий куч сифатида шакллантириш зарур. “Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида хусусий тадбиркорлик, кичик бизнес фаолияти билан шуғулланувчи корхоналар иқтисодиётнинг барча тармоқларида ташкил этилмоқда. Шу билан кичик корхоналарнинг иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти ортиб бормоқда. Хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнеснинг миллий иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамияти куйидагилар билан тавсифланади:

- Хусусий тадбиркорлик бозор иқтисодиёти шароитида зарур тезкорликни таъминлаб, ишлаб чиқаришдаги чуқур ихтисослашув ва тармоқлашган кооперацияни яратади, буларсиз юксак самарадорликни таъминлаб бўлмайди;

- Бозор учун зарур бўлган рақобатчилик муҳитини яратади ҳамда ўзгариб турадиган бозор талабига мослаб тезда ишлаб чиқариш турини ўзгартириб олиш қобилиятига эга эканлиги билан ажралиб туради;

- Истеъмолчилик соҳасида юзага келадиган бўшлиқни тезда тўлдиришга қодир бўлиб, энг замонавий машина ускуналари ва технологиядан фойдаланиб сарфланган сармоянинг ўрнини жуда тез қоплай олади”. [10]

Тадбиркорлик фаолиятига оид қонунчилик базасининг яратилиши ва босқичма босқич такомиллаштирилиши эса кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланишига, уларнинг сони ҳамда иқтисодий тармоқлардаги улушининг тобора ортиб боришига хизмат қилмоқда. Хусусан, “кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар натижасида ўтган йили 20 мингдан зиёд янги кичик бизнес субъектлари ташкил этилди, уларнинг умумий сони 195 мингдан зиёдни ташкил этди. Бу 2000 йилга нисбатан 2 баробар кўпдир. Ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг улуши 2000 йилдан буён 31 фоиздан 56 фоизга, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда 12,9 фоиздан 31,1 фоизга ўсди. 2014 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида 480 мингдан ортиқ янги иш ўрни ташкил этилди. Бу яратилган жами иш ўринларининг ярми демакдир. Бугунги кунда иқтисодиётнинг ушбу соҳасида иш билан банд бўлган аҳолининг 76,5 фоиздан зиёди меҳнат қилмоқда. 2000 йилда бу кўрсаткич 49,7 фоизга тенг эди. Иқтисодиёт соҳасида изчил амалга ошираётган ана шундай чора - тадбирларимиз ўзининг юксак самарасини бермоқда”. [11]

Бозор тизимида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти ижтимоий йўналтирилган соҳа сифатида, кишилар фаровонлигини таъминлаш, давлатнинг иқтисодий барқарорлигини юксалтиришдан иборат бўлиб, унга эришиш тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий тараққиётини

таъминлаш орқали юзага келади. Тадбиркорлик фаолиятининг ижтимоийлиги қуйидаги йўналишларда олиб борилади:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида меҳнат унумдорлигини ошириш йўли орқали даромадларнинг ўсишини таъминлаш;
- ижтимоий фондларни молиялаштириш орқали аҳолининг кам таъминланган қисмига ёрдам кўрсатиш;
- аҳоли учун зарурий истеъмол товар ва хизматларни етказиб бериш;
- солиқ тўловларини амалга ошириш орқали ижтимоий химояга йўналтирилган манбаларни кўпайтириш;
- иш жойларини яратиш йўли билан бандликни ошириш, аҳоли даромадларининг ўсишини таъминлаш;
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти натижасида шаклланиб бораётган таълим масканлари орқали аҳолини касб-хунар ҳамда саводхонлик даражасини ошириб бориш.

Ривожланаётган жамиятларда аҳоли турмуш даражасининг ортиб бориши тадбиркорлик фаолиятини ривожланиши билан узвий боғланган ҳамда бир-бирини тақозо этади. Тадбиркорлик фаолиятининг ривожланганлик даражаси, истеъмол фонди шунча бўлишини таъқозо этгани ҳолда, истеъмолнинг ортиши юзага келади, бу эса жами талабни кўпайтириш орқали ишлаб чиқаришга ижобий таъсир этади. Бозордаги талаб эҳтиёжни қондириш фойдани максималлаштириш шартига айланиши объектив тарзда тадбиркорликка ижтимоий хусусият бағишлайди. Тадбиркорлик фаолияти натижасида хўжалик субъектларининг иқтисодий манфаати юзага чиқади. Биринчидан, тадбиркорлик орқали капитал соҳиблари ва ёлланиб ишловчиларнинг иқтисодий манфаатлари даромадларни ишлаб чиқаришни ўзида бирламчи тақсимланиш жараёнида юзага чиқади. Тадбиркорлар томонидан шаклланган бюджетдаги даромад қайта тақсимланиш орқали бошқа субъектлар манфаати юзага чиқишига олиб келади. Ишлаб чиқариш тадбиркорликни турли мулкӣ шакллари доирасида борганидан манфаатлар улар билан боғланиб, мақсадлар шаклига киради.

Тадбиркорлик фаолияти самарали ривожланишининг муҳим шarti бозор иқтисодиёти шароитида унинг инновацион хусусиятга эга бўлишидир. Рақобат шароитида тадбиркорлик фаолияти инновацион хусусиятга эга бўлишини тақозо этиб, уни қўллаб қувватловчи дастак сифатида давлат намоён бўлади.

Тадбиркорлик фаолиятини инновацион йўналишдаги инвестициялар билан таъминлаш қуйидаги вазифаларни ҳал этишни тақозо қилади:

- тадбиркорлик фаолиятидаги ишлаб чиқариш харажатларини ва хатарларни камайтириш;
- ишлаб чиқариш жараёнида қўлланиладиган ишлаб чиқариш технологияларини патентлар орқали янгилаб бориш;
- тадбиркорлик фаолиятини тежамкорлик асосида ташкил этиш;

- тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги иқтисодий-техникавий ишлаб чиқариш муносабатларидаги мавжуд тўсиқларни бартараф этиш;
- фундаментал фанлар ривожини давлат томонидан молиялаштириш ва х.к.

Юқоридагиларга хулоса қилиб, шуни алохида таъкидлаш жоизки, “Тадбиркорликнинг шаклланиши ва ривожланиши учун, мавжуд шароитлар бўлишини тақозо этиб, улар асосида умуман товар ишлаб чиқаришнинг умумий ижтимоий–иқтисодий шарт-шароитлари ётади.

Биринчидан, тадбиркор хўжалик юритишда унинг бирон турини танлаш, ишлаб чиқариш жараёнини амалга ошириш, уни ўзгаришларга мослаштириш, манбаларни танлаш, ресурс топиш, маҳсулот сотиш, уларга баҳо белгилаш, фойдани тасарруф қилиш ва шу кабилар бўйича маълум ҳуқуқ ва эркинликлар мавжуд бўлишини тақозо этади.

Иккинчидан, тадбиркор ишлаб чиқариш воситаларига, ишлаб чиқарилган маҳсулот ва олинган даромадга мулкчилик ҳуқуқига эга бўлиши керак. Тадбиркорлик фаолияти мулкдорнинг ўзи томонидан ҳам, унинг мол-мулки асосида иш юритувчи субъект томонидан ҳам амалга оширилиши мумкин. Хўжалик юритиш ҳуқуқи, яъни мол-мулкдан фойдаланиш ва даромадни тасарруф қилиш тадбиркор томонидан такрор ишлаб чиқариш жараёнини бошқаришнинг муҳим шарт-шароитини ташкил қилади. Маълумки, тадбиркорлик фаолиятининг вазифаси нафақат фойда олишга, балки уни қайси мақсадларда ишлатиш ва самарали сарфлаш йўллари топишга қаратилади, яъни у истеъмол-тақсимотчи нуктаи-назаридан эмас, балки юқори рақобатбардошлиликни сақлаб туриш, хўжаликни такомиллаштириш, кенгайтириш ва шу кабиларни амалга оширишга асосланади.

Учинчидан, хўжалик юритиш йўлини эркин танлаш, даромадни инвестициялаш имконияти ва шу кабиларни реал таъминлайдиган маълум иқтисодий муҳит ва ижтимоий сиёсий шароит яратиши зарур.

Тўртинчидан, тадбиркорлик мулкчилик ва ўзлаштириш турли-туман шакллари ва турларининг мавжудлигини тақозо қилади. Ўз навбатида мулкчилик ва ўзлаштириш соҳаларидаги турли-туманлиликнинг ўзи объектив ҳодиса бўлиб, ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиши оқибати сифатида майдонга чиқади”. [12]

Шунингдек, етарли молиявий манбаларга, яхши маълумот ва малакали тайёргарликка эга бўлиш, умумий тижорат қонунчилиги, солиқ бўйича имтиёзлар, тадбиркорлик муҳити ва уни ривожлантиришда жамият манфаатдорлигининг мавжуд бўлиши тадбиркорликни ривожлантиришнинг навбатдаги шарт-шароитлари ҳисобланади.

Тадбиркорлик фаолиятининг келажаги тадбиркорлик муҳити билан белгилиб, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни акс эттиради. Ижтимоий-иқтисодий вазиятга иқтисодий мустақиллик, тадбиркорлар синфи, иқтисодий алоқаларда бозорнинг устуворлиги, тадбиркорлик капиталини мужассамлантириш шароитининг мавжудлиги ва зарур ресурслардан

фойдаланиш киради. Тадбиркорликнинг ижтимоий мустакиллик даражаси бозорда вужудга келаётган мустакил корхона ва ташкилотлар сони билан тавсифланади. Тадбиркорлик муҳитини шакллантириш бошқариладиган жараён дир. Лекин бошқариш усуллари маъмурий ёки директив кўринишда бўлиши мумкин эмас. Уларнинг асосий тадбиркорлик фаолияти субъектларига таъсир этиладиган чоралардан эмас, балки шундай субъектларнинг таркиб топиши йўлида қулай шарт-шароитларни яратишдан иборат бўлиши керак. Тадбиркорлик муҳитини таркиб топтириш кўп жиҳатли жараён бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади:

-замонавий тафаккурни шаклланиши ҳамда жамият аъзолари психологиясининг улар билан боғлиқ бўлган ўзгариши;

-тадбиркорликни рағбатлантирувчи миллий дастурлар ҳаётийлигини таъминлаш ва уни қўллаб қувватлаш.

Тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий мақсади сифатида мамлакат иқтисодий устишининг кўшимча манбаи сифатида ижтимоий муаммоларни бартараф этишда катта роль уйнайди, бандлик муаммоларини ҳал этиш, миллий бойликни ўстириш ва миллатнинг фаровонлиги учун хизмат қилади. (1.1-расм.)

1.1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлигини шакллантириш

Юқоридагилардан кўришиб турибдики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик нафақат мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда, балки юз бериши мумкин бўлган турли инқирозлардан чиқиб кетишда ҳам катта аҳамиятга эга ва энг асосийси, барқарор шу билан бирга, мослашувчан соҳа ҳисобланади. Юқорида кўриб чиқилган барча шарт-шароитлар мавжуд бўлган

давлатларда тадбиркорлик яхши ривожланади, акс ҳолда фаолиятнинг бу тури хуфёна иқтисодиёт соҳасига ўтиб кетиши эҳтимоли ҳам юқори бўлади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашга оид назарий-услубий қарашларни тадқиқ этиш асосида, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини инвестициялаш иқтисодий категориясига қуйидагича тариф бериш мумкин деб ҳисоблаймиз: “бозор иқтисодиёти шароитида мамлакатда амал қилаётган қонунчилик доирасида корхона (юридик мақомга эга бўлган фирма, ташкилот) ёки жисмоний шахсларнинг бўш турган пул маблағларидан мақсадли фойдаланиш, жумладан, давлатнинг кафолати асосида хорижий инвестицияларни кичик корхоналарнинг хўжалик фаолиятига фойда олиш мақсадида йўналтирилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашни англатади” (1.2-расмга қаранг).

1.2-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида инвестицияларнинг шаклланиши

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашнинг назарий-услубий асосларини тадқиқ этиш асосида юқорида ишлаб чиқилган инвестиция иқтисодий категориясига берилган таърифга асосланган ҳолда, инвестицияларнинг самарадорлиги кўрсаткичини аниқлашда инвестицияларнинг рисклилиқ ва даромадлиқ даражалари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни тўғри таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. Рақобатлашган бозор иқтисодиёти шароитида инвестицияларнинг рисклилиқ ва даромадлиқ даражалари ўртасида тесқари боғлиқлик мавжуд ҳисобланади. Яъни, инвестицион лойиҳанинг рисклилиқ даражаси қанчалиқ юқори бўлса, инвесторнинг юқори даромадга эга бўлиш имконияти шунчалиқ камайиб боради, ёки аксинча.

Таҳлиллар кўрсатишича, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида амалга оширилаётган инвестицион лойиҳаларнинг самарадорлиги кўрсаткичларини баҳолашда соф дисконтланган даромад, корхонанинг даромадлиқ индекси, унинг ички даромад нормаси ва инвестицион лойиҳа қийматининг қайтарилиши (қоплаш) мuddати кўрсаткичларидан кенг фойдаланилади.

Корхонанинг инвестицион кўйилма самарадорлиги кўрсаткичи корхонада амалга оширилган инвестицион лойиҳа натижасида корхонанинг молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг ривожланиш тенденцияларини аниқлаш ва уларни баҳолаш имконини беради. Бунда инвестицион лойиҳани амалга оширишдан аввалги даврдаги корхонанинг молиявий кўрсаткичлари билан инвестицион лойиҳани амалга ошириш пайтидаги ва ундан кейинги даврдаги корхонанинг даромадлари ва харажатлари ўртасидаги фарқланишнинг ўзгариши баҳоланади. Ушбу баҳолашни амалга ошириш корхонанинг даромадлиги индекси, унинг рентабеллиги даражаси билан бир қаторда инвестицион жозибадорлигини баҳолаш имконини беради. [13]

Корхона учун хос бўлган инвестицион лойиҳа самарадорлиги кўрсаткичи корхонанинг инвестицион фаолияти тўғрисида тегишли хулосаларни чиқариш имконини беради. Бунда инвестицион лойиҳанинг қиймати, уни амалга ошириш даври ва инвестицион лойиҳа қийматининг қайтарилиш (қоплаш) муддатлари ўртасидаги нисбатлар ўзаро баҳоланади. [14]

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини инвестициялашнинг иқтисодий самарадорлигига бағишланган илмий тадқиқотимиз асосида қуйидаги илмий хулосалар олинди:

1. Бозор иқтисодиёти шароитида корхона (юримдик мақомга эга бўлган фирма, ташкилот) ёки жисмоний шахсларнинг бўш турган пул маблағларидан мақсадли фойдаланиш, жумладан, уларни кичик корхоналарнинг хўжалик фаолиятига фойда олиш мақсадида йўналтирилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашни англади.

2. Иқтисодий адабиётда инвестицион самарадорлик кўрсаткичини баҳолашга қаратилган аксарият ёндашувларда, баҳолашни амалга оширишнинг мақсади, вазифалари, объекти ва тадқиқот предмети нуқтаи назаридан ўзаро фарқланган ҳолда, уларнинг салмоқли қисми айнан инвестицион лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашга қаратилган бўлса, айрим илмий тадқиқотларда инвестицион лойиҳанинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари билан корхонанинг инвестицион фаолияти ўртасида ички боғлиқликлар таҳлил этилган.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. A.N.Asaul The organization of business activity: tutorial // A.N. Asaul – SPb...:ANO IPEV, 2009. P. 336.
2. Guryanov P.A. About entrepreneurship // P.A.Guryanov // Modern scientific researches and innovations. <http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1453>.
3. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы / П.Ф. Друкер: Пер. с англ. — М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1992. 352 с.
4. Stevenson H.H. The Entrepreneurial Venture / H.H. Stevenson, W.A. Sahlman, M.J. Roberts, A.Bhide, 1999. 622 p.
5. Cherwitz A.R. Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education / A.R. Cherwitz, Ch.A. Sullivan / Change. - November/December. 2002. P. 23 – 27. Режим доступа: <https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/ie/articles.html>.

6. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. 336 с. Режим доступа: www.aup.ru/books/m614_2.htm.
7. Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул / [под общей ред. Проф. Г.Л. Багиева]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.
8. Қ.М. Муфтайдинов. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. 08.00.01 – Иқтисодий назария. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент 2004 й.
9. Қодиров А. Экономическая теория. – Т.: ТГТУ, 1999. С. 87.
10. www.ziyonet.uz/uploads/books/49959/54212384bcce7.pdf
11. www.gazeta.norma.uz/publish/doc/text11352
12. www.el.tti.uz
13. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, Госкомпром РФ ; рук. авт. кол. : Коссов В. В., Лившиц В. Н., Шахназаров А.Г. – М. : НПО ; Экономика, 2000. – 421 с.
14. Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П. Л. Виленский, С. А. Смоляк, В. Н. Лившиц. – М. : Дело, 2008. – 1104 с.